

Vorlass Otto Heigold, Ms.N.146

VERZEICHNIS der Schenkung an die ZHB Luzern im Juli 2020

B Werke**B.1 Original-Künstlerbücher / Zeichnungen**

Werkzeuge: Bleistift, Fettstift, Kugelschreiber, Rohrfeder, Schere, Messer

Format: vorwiegend A4 oder kleiner

1	MOBILIAR	1981	51	ÖFFNUNGEN	1991/2002	91	ZEICHEN-ARCHIV	1998
2	BETT UND TISCH	1981	52	HEFT REIHE (10 Teile)	1991-93	92	AUFBRUCH	1998
3	KRUG	1981	1	KREUZFORMEN	1993	93	DIRIGENT	1991-99
4	ARENA	1981	2	TISCH	1992	94	DISKUSSION	1999
5	EIN STÜCK ERDE	1981	3	CH-91	1991	95	BILDBERICHT	1999
6	WENDE	1981	4	Bäume im Schnee	1992	96	FIGUREN-ZEICHEN	1999
7	ALLTAGSOBJEKT	1981	5	KÖPFE	1992	97	JURA VOR-ORT	2001
8	GASTMAHL	1981	6	BILDSTREIFEN	1992	98	JURA-STEINBRUCH	2001
9	UMBRUCH	1982	7	SCHREIBHEFT	1993	99	JURA SCHICHTEN	2001
10	BAUSTELLE	1982	8	ÜBUNGSHFT	1992	100	JURA KALKSCHIEFER SCHERBEN	2001
11	ESSEN	1982	9	LESEFLUSS	1992	101	JURA-GESCHICHTEN	2001
12	ZONEN	1982	10	flüchtlinge	1992	102	STELEN	2001
13	HANDBUCH	1982	53	FOSSILIEN	1992	103	AUGENBLICKE	2001
14	TISCHEN	1982	54	BILDFENSTER	1992	104	SCHNITTSTELLEN	2001
15	REICH + ARM	1982	55	STEHEN	1994	105	BILDPLANET	2002
16	ZEIT-UNG	1982	56	NACH DER WENDE	1994	106	WORKER	2002
17	KÖNIGE	1983	57	ALLTAG	1994/95	107	ARENA	2002
18	KÖNIGSBILDER	1983	58	NEWS	1995	108	BILD-SIEGEL	2002
19	KÖNIG-WERDEN	1983	59	PLANUNG	1995	109	TAST-ARCHIV	2002
20	JAZZ	1983-87	60	IM FLUSS	1995	110	GRENZGÄNGER	2004
21	JAZZTIME	1984-87	61	RÄUME	1995	111	BILDREISE	2004
22	HAND	1985-87	62	WALTON ON THEMSE	1995	112	BILDWELTEN	2004
23	FREE-JAZZ	1985	63	SPUREN AUS DER JURA-ZEIT	1995	113	LESEBUCH	2004
24	UMFELD	1985	64	FUNDORTE	1996	114	NEAT-TUNNEL	2006
25	GRENZGÄNGER	1986/87	65	TISCH	1996	115	STICHTAG	2008
26	HERRSCHAFT	1986	66	TANZ	1996	116	MUTATION	2009
27	HEIMATLOSE	1986	67	YVONNE SALEM	1996	117	MAKROKOSMOS	2009
28	WEISS-BILDER	1986	68	LONDON FRAGMENTS	1996	118	MIKROKOSMOS	2009
29	ARME	1986	69	SUBWAYS (London)	1996	119	REISEHEFT (San Francisco)	2012
30	STUNDENBLÄTTER	1986	70	EAST LONDON	1996	120	REISEBUCH (San Francisco)	2012
31	STUNDENNOTIZEN	1986	71	DURCHSICHT (London)	1996	121	SCHATTEN	2014
32	KOPF	1986	72	HOMELESS (London)	1996	122	FELDER	2014
33	ZWIEGESPRÄCH	1986	73	TREFFEN (London)	1996	123	GOLDPLANET	2015
34	MACHT UND OHNMACHT	1986	74	UNTEN - OBEN (London)	1996	124	PRÄGEZEICHNUNGEN	2015
35	EREIGNIS	1987	75	RUNDGANG (London)	1996	125	BILDKREIS	2015
36	STERNSPUREN	1987	76	ARCHITEKTUR (London)	1996	126	BILDRAUM	2016
37	THRON	1987	77	LINIENDEPOT (London)	1996	127	LICHTBILDER	2016
38	EXODUS	1987	78	MUSEUM (London)	1996	128	DURCHSICHT	2016
39	FEUERTURM	1987	79	MARKET (London)	1996	129	DURCHDRUCK	2016
40	TURM	1987	80	GASKESSEL (London)	1996	130	BILDKÖRPER	2016
41	EURO 88	1988	81	TAGTRAUM	1996	131	STADT	2016
42	ZWISCHENSTAND	1988	82	NETZ	1997	132	VIBRATION	2017
43	OHNMACHT	1988	83	FRIEDHOF 6015 LUZERN	1997	133	RÜCKSEITE + VORDERSEITE	2019
44	LEUCHT-SPUREN	1988	84	HANDLUNG	1997	134	Reaktion	2014-19
45	PASSION	1989	85	BODENKONTAKT	1997	135	BILDPROTOKOLL (Ringordner)	1989/95
46	BRACHZEIT	1989	86	ZWISCHEN	1997	136	écriture OTTO-MATIQUE (Ringordner)	1997
47	KREUZOBJEKTE	1989	87	BERUFE	1997	137	OTTOGRAMM (Ringordner)	1999/2015
48	AUSZUG	1979/89	88	TAST SCHREIBEN	1997			
49	WEGE	1991/92	89	WOLKENKRATZER (NY)	1997			
50	Pläne CH-91	1991	90	NEW-YORK-KOSMOS	1997			

VERZEICHNIS der Schenkung an die ZHB Luzern im April 2021

B.II Original-Druckgrafiken

	<i>Titel</i>	<i>Anmerkung</i>	<i>Format</i>	<i>Technik</i>	<i>Jahr</i>
1	Leben und Tod	6 Blätter & Text	28 x 38 cm	Lithographie	1981
2	Erinnerungen	7 Blätter	28 x 38 cm	Lithographie	1981-1982
3	Goldhaus	10 Blätter	28 x 38 cm	Lithographie	1981
4	Mitten im Tod sind wir...	Serie, 36 Blätter	20 x 29 cm	Lithographie	1981
5	ARCHE - SCHÜSSEL - SCHIFF	Serie, 5 Grafiken	23 x 29 cm	Lithographie	1982
6	JETZT	4 Blätter	23 x 28 cm	Lithographie	1982
7	KRUG	Serie, 9 Blätter	29 x 23 cm	Lithographie	1985
8	Feuerturm	Entwürfe, 52 Blätter	DIN A6	Lithographie	1987
9	THRONE	9 Einzeldrucke	29 x 23 cm	Lithographie	1991
10	CH-91	Serie, 18 Blätter	29 x 23 cm	Lithographie	1991
11	LESEBLÄTTER	16 Einzeldrucke	29 x 23 cm	Lithographie	1992 ff.
12	STEINBLÄTTER	Einzeldrucke (4 Blätter, 1 Bogen)	29 x 23 cm	Lithographie	1992
13	3 x 14 Generationen				
1		4 Einzeldrucke	28.5 x 23 cm	Lithographie	1992
2		Bogenformat, 3 x 7 Teile	28 x 23 cm	Bleistiftzeichnungen	1994
14	SEVEN ELEVEN	Bogenformat, 36 Teile	28 x 23 cm	Lithographie	1995
15	Lebensteppich	8 Einzeldrucke	30 x 21 cm	Lithographie	1995 ff.
16	Partitur	Unikate, 11 Blätter	29 x 23 cm	Mischtechnik	1995-1999
17	BILD IM BILD	22 Einzeldrucke	30 x 23 cm	Mischtechnik	1997 ff.
18	7 Leporelli	Unikate, je 6 Teile		Original-Prägedrucke	
1	OBEN IST UNTEN, UNTEN IST OBEN	Leporello, 6-teilig, Unikat	20 x 20 cm	Lithographie	1998
2	EINBLICKE	Leporello, 6-teilig, Unikat	20 x 20 cm	Lithographie	1998
3	QUERSCHNITTE	Leporello, 6-teilig, Unikat	20 x 20 cm	Lithographie	1998
4	MUTTERLAND	Leporello, 6-teilig, Unikat	20 x 20 cm	Lithographie	1999
5	QUER	Leporello, 6-teilig, Unikat	20 x 20 cm	Lithographie	1999
6	BLÜTEN	Leporello, 6-teilig, Unikat	20 x 20 cm	Lithographie	1999
7	LAYOUT	Leporello, 6-teilig, Unikat	20 x 20 cm	Lithographie	1999
19	BILDPLAN	12 Einzeldrucke	29 x 23 cm	Lithographie	1999 ff.
20	Brief	12 Bogen, 2/25	23 x 16 cm	18 Original-Holzschnitte	2000
21	Schnittplatz	11 Bogen, 2/25	23 x 16 cm	18 Original-Holzschnitte	2000
22	Lebenslinien	11 Bogen, 2/25	23 x 16 cm	18 Original-Holzschnitte	2000
23	planspiel	10 Bogen, 1/25	23 x 16 cm	18 Original-Holzschnitte	2000
24	Jura-Schichten				
1	Künstlerbuch	gebunden	22 x 28 cm	Lithographie	2001
2	Jura-Schichten	20 Einzeldrucke	DIN A4	Lithographie	2001
3	Jura-Zeit	13 Blätter	29 x 23 cm	Mischtechnik	2002
25	FOSSILIEN	Unikate, 9 Bogen	29 x 23 cm	Lithographie	2002
26	Jura - Scherben	29 Einzeldrucke	23 x 29 cm	Lithographie	2002-2005
27	ZEICHEN-DEPOT	12 Einzeldrucke	23 x 29 cm	Lithographie	2005 ff.
28	Ansichten	Faltblatt HGK Luzern	DIN A4	Offsetdruck	2006
29	ecce homo	Serie, 21 Bildzeichen	DIN A4	Collagen	2013
30	MIKRO-, MAKROKOSMOS	13 Unikate	22 x 30 cm	Lithographie	2013 ff.
31	TRANSFER 1 und 2	Leporelli, je 5 Teile	DIN A4	Mischtechnik	2014 & 2017
32	TASTBILDER	Bogenformat, 6 Teile	DIN A4	Prägedrucke	2015
33	Bildplanet	10 Einzeldrucke	23 x 28 cm	Mischtechnik	2015-2020
34	ALL	Leporello, 6-teilig	20 x 20 cm	Mischtechnik	2017
35	BILD-OASE	5 Einzeldrucke	23 x 28.5 cm	Lithographie	2017
36	Bildschrift Schriftbild	1 Heft, 5 Leporelli, 20 Einzeldrucke	DIN A4	Linoldrucke	2017
37	ZWISCHEN				
1		Künstlerbuch	24 x 18 cm	Holzdruck	2017
2		6 Duplex-Drucke	24.5 x 17.5 cm	Holzdruck	2017
38	BILDREISE	10 Einzeldrucke	23.5 x 29 cm	Lithographie	2017 ff.
39	NEBENWEGE	17 Einzeldrucke	29 x 23 cm	Mischtechnik	2017 ff.
40	MUTATION 1-7	7 Leporelli, je 4-teilig	20 x 20 cm	Lithographie	2018
41	STATT BERLIN / REISE NACH BERLIN	Heft	DIN A4	Mischtechnik	2020
42	ZWIEGESPRÄCH	Heft	24 x 17 cm	Mischtechnik	2020
43	ARCHIV 1-9		DIN A4	Mischtechnik	2015-2020

VERZEICHNIS der Schenkung an die ZHB Luzern im Mai 2023

B.II Original-Druckgrafiken

	<i>Titel</i>	<i>Anmerkung</i>	<i>Format</i>	<i>Technik</i>	<i>Jahr</i>
44	GESICHTER	4 Bogen	31 x 44 cm	Lithographie; Kreide und Lavi-Tusche	1990
45	DURCHSICHT	3 fadengeheftete Bogen mit Umschlag; 1 x 4, 1 x 5, 1 x 6 Bogen	A4	Collage	2020
46	DAS TOR	6 Blätter und 1 Textkarte; Jahresdruck 2021, Eichstätt	A4	Lithographie	2021
47	FIGURENFELD	6 Blätter Jahresdruck 2022, Eichstätt	A4	Lithographie und Collage	2022